

ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Бокиева Файзинисо Адхам кизи

Самостоятельный исследователь,

Ташкентский государственный медицинский университет

fayzinisobokiyeva@gmail.com

Вахабова Наргиза Максудовна

Научный руководитель: д.м.н.

Ташкентский государственный медицинский университет

nargiza.vakhabova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17301500>

Актуальность

Ишемический инсульт является одной из основных причин заболеваемости и инвалидизации во всём мире. Помимо двигательных и когнитивных последствий, всё большее внимание исследователей привлекают **нейропсихиатрические осложнения**, среди которых органическая эмоциональная лабильность (ОЭЛ) занимает особое место. Это патологическое состояние проявляется внезапными, несоразмерными или неадекватными эмоциональными реакциями — смехом, плачем, раздражительностью, которые не связаны с реальной ситуацией. В отличие от функциональных эмоциональных расстройств, ОЭЛ обусловлена **органическим поражением структур головного мозга**, прежде всего лобных долей, лимбической системы и стволовых отделов, отвечающих за регуляцию эмоций.

В условиях активного старения населения и роста числа инсультов проблема ОЭЛ приобретает особую социальную значимость, так как снижает качество жизни, затрудняет реабилитацию и усугубляет инвалидизацию пациентов.

Цель исследования

Изучить клинико-неврологические особенности, частоту и патогенетическую роль органической эмоциональной лабильности у пациентов, перенёвших ишемический инсульт, а также оценить её влияние на когнитивное состояние, уровень тревожности и воспалительные маркеры.

Материалы и методы

Обследованы **120 пациентов** в возрасте 45–75 лет, перенёвших ишемический инсульт в период от 1 до 6 месяцев до включения в исследование. Все участники были разделены на 2 группы:

- **Группа А (n=60)** – пациенты с признаками ОЭЛ.
- **Группа В (n=60)** – контрольная группа без выраженной эмоциональной лабильности.

Применялись следующие методы:

- Нейропсихологические шкалы: **MMSE, MoCA, HAM-A, HAM-D.**
- Лабораторные тесты: уровень **CRP и IL-6** как маркеры системного воспаления.
- **MPT головного мозга** с целью уточнения локализации и объёма очагов поражения.

Результаты

- ОЭЛ выявлена у **50% пациентов.**

- У больных с ОЭЛ отмечалось достоверное снижение когнитивных функций: MMSE ($22,8 \pm 2,6$ против $26,4 \pm 2,1$ у контроля), MoCA ($20,3 \pm 3,1$ против $25,1 \pm 2,4$).
- Средние показатели тревожности и депрессии по шкалам HAM-A и HAM-D были значительно выше у пациентов группы А.
- Уровень CRP составил $8,6 \pm 2,7$ мг/л против $4,2 \pm 1,8$ мг/л в контрольной группе ($p < 0,01$), а уровень IL-6 – $12,4 \pm 3,6$ против $7,8 \pm 2,4$ пг/мл ($p < 0,05$).
- Наиболее частыми зонами поражения по данным МРТ оказались лобные доли и структуры лимбической системы (миндалина, гиппокамп).
- Пациенты с ОЭЛ имели более высокий показатель по модифицированной шкале Рэнкина ($3,1$ против $2,4$ у контроля), что указывает на более выраженную функциональную зависимость.

Обсуждение

Полученные данные подтверждают, что ОЭЛ является **многофакторным осложнением инсульта**, в развитии которого сочетаются структурные повреждения головного мозга, системное воспаление и дисбаланс нейротрансмиттеров. Наличие ОЭЛ значительно затрудняет участие пациентов в реабилитационных мероприятиях, снижает мотивацию, повышает риск социальной изоляции и повторного инсульта.

Таким образом, диагностика и лечение ОЭЛ должны рассматриваться как важный компонент комплексной постинсультной терапии. Использование антидепрессантов (например, СИОЗС), психотерапевтических подходов и мультидисциплинарной реабилитации может существенно улучшить состояние пациентов.

Заключение

Органическая эмоциональная лабильность встречается у значительной части больных, перенёвших ишемический инсульт, и оказывает выраженное негативное влияние на когнитивные функции, эмоциональное состояние и общий прогноз. Ранняя диагностика, комплексный подход и индивидуализация реабилитации являются ключевыми условиями улучшения исходов лечения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kim JS. Pathological laughter and crying after stroke. *Stroke*. 1997;28(11):2321–2329.
2. House A., Dennis M., Molyneux A., Warlow C., Hawton K. Emotionalism after stroke. *BMJ*. 1989;298(6679):991–994.
3. Robinson R.G., Jorge R.E. Post-stroke depression: a review. *Am J Psychiatry*. 2016;173(3):221–231.
4. Parvizi J., Arciniegas D.B., Bernardini G.L., et al. Diagnosis and management of pathological laughter and crying. *Mayo Clin Proc*. 2006;81(11):1482–1486.